

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РАСУЛОВА Дилфуза Валиевна

*Доктор экономических наук, профессор
заведующая кафедрой*

*Высшей школы Бизнес и предпринимательства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан*

РАСУЛОВА Гулноза Равшан кизи

*магистрантка
специальности MBA – финансы*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15189711>

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день во всем мире одним из наиболее популярных способов управления бизнесом является проектный подход. В национальной экономике проектное управление также получает все большее развитие, несмотря на то что это принципиально новая в организационном и профессиональном плане рыночная культура для национальных руководителей и менеджеров.

В последние годы во всех отраслях экономики возросло понимание необходимости применения инструментария проектного подхода в управлении. Постепенно увеличивается уровень общих теоретических знаний в данной сфере, задачи проектного менеджмента все чаще привязываются к процессам национальных компаний, их организационным структурам и стратегиям развития. Результаты применения проектного подхода отвечают главным задачам бизнеса – повышению качества работ, сокращению затрат и сроков и т. д. Компании также используют отдельные элементы систем управления проектами, как основу для будущего развития; распространение получают автоматизированные системы управления проектами. Расширяется теоретическая база в области управления проектами в Узбекистане – создаются новые национальные стандарты в категории ГОСТ.

Ключевые слова: бизнес, управление бизнесом, проектный подход, рыночная культура, отношения с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, стратегия развития.

EKSPERT-ANALITIK BAHOLASH USULLARI LOYIHA XATARLARI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda butun dunyoda biznesni boshqarishning eng mashhur usullaridan biri bu loyiha yondashuvidir. Milliy iqtisodiyotda loyiha boshqaruvi ham tobora rivojlanib bormoqda, garchi bu milliy rahbarlar va menejerlar uchun tashkiliy va professional nuqtai nazardan mutlaqo yangi bozor madaniyati.

So'nggi yillarda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida loyiha asosidagi boshqaruv vositalarini qo'llash zarurligini anglash kuchaymoqda. Ushbu sohadagi umumiy nazariy bilimlar darajasi asta-sekin o'sib bormoqda va loyihalarni boshqarish bo'yicha vazifalar milliy kompaniyalar jarayonlari, ularning tashkiliy tuzilmalari va rivojlanish strategiyalari bilan tobora ko'proq bog'langan. Loyihaviy yondashuvdan foydalanish natijalari biznesning asosiy maqsadlariga javob beradi - ish sifatini oshirish, xarajatlar va muddatlarni qisqartirish va hokazo. Kompaniyalar kelajakdagi rivojlanish uchun asos sifatida loyihalarni boshqarish tizimlarining alohida elementlaridan foydalanadilar; Loyihalarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari keng tarqalmoqda. O'zbekistonda loyihalarni boshqarish sohasidagi nazariy baza kengaymoqda – GOST toifasidagi yangi milliy standartlar yaratilmoqda.

Kalit so'zlar: biznes, biznes boshqaruvi, loyiha yondashuvi, bozor madaniyati, mijozlar bilan munosabatlar, daromad oqimlari, asosiy resurslar, asosiy faoliyat, asosiy hamkorlar, rivojlanish strategiyasi.

EXPERT-ANALYTICAL ASSESSMENT METHODS PROJECT RISKS

ANNOTATION

Today, one of the most popular ways of business management all over the world is the project approach. In the national economy, project management is also increasingly developing, despite the fact that this is a fundamentally new market culture in organizational and professional terms for national leaders and managers.

In recent years, the understanding of the need to use project approach tools in management has increased in all sectors of the economy. The level of general theoretical knowledge in this area is gradually increasing, project management tasks are increasingly tied to the processes of national companies, their organizational structures and development strategies. The results of applying the project approach meet the main objectives of business - improving the quality of work, reducing costs and deadlines, etc. Companies also use individual elements of project management systems as a basis for future development; automated project management systems are becoming widespread. The theoretical base in the field of project management in Uzbekistan is expanding - new national standards in the GOST category are being created.

Keywords: business, business management, project approach, market culture, relationship with clients, revenue flow, key resources, key types of operations, strategy development.

В современной теории и практике управления рисками сформировалось два вида оценки рисков: качественная и количественная.

Методика оценки проектных рисков внешне представляется достаточно простой – описательной. Однако в соответствии с ее назначением (показать эксперту и заинтересованным лицам стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и противорисковых мероприятий) методика оценки рисков должна приводить к получению количественных результатов.

Качественная оценка проектных рисков

Качественная оценка проектных рисков проводится для получения данных, позволяющих потенциальным партнерам принять решение о целесообразности участия в проекте и выработать мероприятия, позволяющие избежать возможных вследствие реализации рисков ситуации финансовых потерь.

Первой задачей качественной оценки является идентификация возможных видов проектных рисков, свойственных анализируемому проекту.

Далее определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида риска, а также дается стоимостная оценка всех вероятных его последствий с указанием возможных антирисковых мероприятий.

Результаты качественной оценки рисков содержат, как правило, достаточно большой объем полезной информации, включающей данные об обнаруженных первопричинах риска, определении размера приносимого ущерба и т.д. Полученные в результате качественной оценки проектных рисков данные представляется целесообразным отражать в формате таблицы, содержащей сведения о наименовании риска, его причинах (факторах), последствиях и возможном ущербе, а также мерах по предотвращению и приближенная оценка их стоимости [1].

Выделяют несколько основных подходов к качественной оценке проектных рисков [2], представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные методы качественной оценки проектных рисков¹

Экспертный метод качественного анализа

Экспертный метод качественного анализа проектных рисков представляет собой комплекс процедур, которые направлены на выявление, ранжирование и качественную оценку возможных рисков проекта на основании экспертного мнения участников проектной команды и сторонних экспертов, имеющих значительный опыт в проектной деятельности [3].

Поскольку оценка проекта на каждом этапе реализации основывается на его денежных потоках, меняющихся под возможным воздействием рисков, корректность оценки и анализа влияния факторов риска на показатели экономической эффективности проекта имеет большое значение. Качественный анализ проектных рисков проводится экспертами с использованием методов экспертных оценок,

наиболее распространены следующие [4]:

- *SWOT-анализ*, позволяющий наглядно противопоставить сильные стороны (strength) и слабые стороны (weaknesses) проекта, его возможности (opportunities) и угрозы (threats). SWOT-анализ является универсальным инструментом качественного анализа, который помогает выявить возможные риски проекта и сопоставить их с положительными аспектами реализации проекта.

¹ Составлено автором по [57, 58].

В рамках использования данного метода предполагается формирование таблицы из четырех ячеек, в которые экспертами заносится информация о вышеуказанных характеристиках и факторах, сопутствующих реализации проекта;

- *метод опросных карт*, предполагающий формирование специализированных анкет для заполнения экспертами, в зоне ответственности которых находится соответствующий риск. Метод анкетирования позволяет осуществить идентификацию, оценку и ранжирование рисков, однако ему присуща некоторая доля субъективизма. Для получения более объективных данных следует привлекать к участию в опросе как можно больше экспертов из числа высококвалифицированных специалистов и руководителей;

- *построение спирали (розы) рисков*. В данном методе используется иллюстрированное ранжирование рисков на основании качественных оценок риск-факторов. Роза рисков (рисунок 2) позволяет наглядно увидеть риски, представляющие наибольшую угрозу.

Рисунок 2 – Роза (спираль) рисков [4]

Преимуществом данного метода является возможность прослеживания последовательности событий от одного возможного инцидента через цепочку промежуточных событий к итоговым или главным событиям с оценкой вероятности каждого из промежуточных событий и выведения их суммарной вероятности, приводящей к убыткам [5];

- *метод «галстук-бабочка»* также является графическим методом качественного анализа рисков. Он наглядно представляет факторы и причины возникновения риска, а также последствия его реализации. Схема «галстукбабочка» строится на основании получаемой организацией статистики рисков случаев на других проектах, либо экспертами во время мозговых штурмов.

Схематично метод обозначен на рисунке 3. Данный метод целесообразно применять тогда, когда полноценное использование такого количественного метода, как дерево решений, проблематично, однако известны точно определенные причины, факторы и последствия идентифицированных проектных рисков;

Рисунок 3 – Метод «галстук-бабочка» [4]

- метод Дельфи представляет собой метод экспертной оценки, основной особенностью которого является анонимность, конфиденциальность каждого из участников процесса оценки рисков. Это обуславливает отсутствие возможного авторитетного или группового давления на индивидуальных участников процесса, а также возможность получения анонимного доступа к ответам остальных экспертов. Это способствует более объективному обмену мнениями и формированию наиболее корректных выводов и оценок.

В целом метод экспертных оценок обладает преимуществами, связанными с возможностями человеческого фактора, такими, как опыт, профессиональное чутье, знание аналогичных примеров и т. д.

Метод аналогий или консервативных прогнозов

Данный метод предполагает исследование накопленного опыта по проектам-аналогам с целью расчета вероятности возникновения потерь. Степень схожести с аналогичными проектами определяется, как правило, инвесторами или руководителями компании. Суть метода состоит в анализе существующей информации о реализации аналогичных проектов и экстраполяции результирующих показателей на оцениваемый проект. Использование данного метода должно основываться на внимательном изучении сопоставимости сравниваемых проектов, поскольку имеется большая вероятность неверной интерпретации результатов оценки в части причин реализации схожих рисков, возможного качественного отличия рисков между собой и т. д. Сложность применения данного метода также обусловлена необходимостью качественной формализации и стандартизации данных по проектам.

Метод анализа уместности затрат

Анализ уместности затрат, как правило, используется инвесторами для определения вероятных рисков зон в целях снижения возможных инвестиционных потерь. Выделяется четыре основных условных фактора возникновения перерасхода инвестиций:

- завышение сметной стоимости проекта или отдельных фаз его реализации на стадии технико-экономического обоснования;
- изменение фактического объема производства (в сравнении с планом);
- увеличение объема проектных работ;
- увеличение стоимости реализуемого проекта по внешним (макроэкономическим) причинам.

Для обозначенных условных факторов необходима дальнейшая детализация, в ходе которой составляется реестр «узких мест» в структуре затратной части стоимости проекта в разрезе всех стадий его реализации. Такая «постадийная» переоценка проектных рисков позволяет инвестору своевременно получать необходимую информацию о своих капиталовложениях в проект. В случае превышения уровня рисков по конкретным процессам инвестор может прекратить слишком рискованные инвестиции.

Именно поэтапное финансирование проекта и оценка рисков данным методом позволяет своевременно определять превышение уровня риска и предпринимать определенные меры по снижению уровня риска либо сокращению инвестиций.

Перечисленные методы качественной оценки могут использоваться поотдельности или комбинироваться между собой, однако следует иметь в виду, что качественная оценка рисков проекта не дает полной информации о стоимостных размерах вероятных потерь в случае реализации рискованных ситуаций.

Количественная оценка проектных рисков

Осуществление количественной оценки рисков проекта является продолжением качественного исследования и предусматривает наличие базисного варианта расчетов денежных потоков по проекту, величина которых может меняться в результате реализации какого-либо из выделенных рисков.

Задачей именно количественной оценки (экспертизы) рисков является численное измерение степени влияния рискованных факторов на изменение показателей эффективности всего проекта. Количественный анализ опирается на математический аппарат: теорию вероятностей, статистику и теорию игр.

Количественные методы оценки рисков подразделяются на статистические и аналитические (рисунок 4).

Статистические методы

Статистические методы количественной оценки рисков используются преимущественно в банковском и страховом секторах экономики, так как они оперируют структурированной, качественной, объемной и унифицированной статистической базой по рискованным случаям.

Рисунок 4 – Количественные методы оценки рисков [4]

На сегодняшний день производственные предприятия используют на практике, в основном, аналитические методы количественной оценки рисков, которые, в свою очередь, делятся на две группы в зависимости от фактора учета вероятностей.

Аналитические методы (группа без учета вероятностей):

- *метод анализа чувствительности* является достаточно распространенным [6]. Суть данного метода состоит в анализе степени изменчивости показателей результатов проекта (например, NPV, IRR) по отношению к изменению параметров проекта. При увеличении степени реагирования проектных показателей экономической эффективности на варьирование входных параметров можно сделать вывод о том, что проект более сильно подвержен соответствующему риску.

В основе метода анализа чувствительности лежит последовательно-единичное изменение проверяемых на степень риска переменных. При каждом шаге только одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов ($\pm 5\%$; $\pm 10\%$ и т. п.). Это приводит к пересчету итоговых значений по проекту.

Анализ чувствительности проектных показателей осуществляется на изменение по наиболее важным для проекта входным параметрам, которые подразделяются на две категории: показатели, влияющие на поступления по проекту и показатели, оказывающие воздействие на выплаты по проекту. В качестве таких показателей могут выступать объем инвестиций, показатели инфляции, динамика доходов, потенциал роста продукта проекта и колебания рыночного спроса на него, цена продукта и тенденции ее изменения, физический объем продаж, уровень постоянных и переменных издержек, стоимость привлекаемого капитала и другие. Также для расчета приведенной стоимости исследуются факторы, связанные со сроками реализации проекта, рассчитывается ставка дисконтирования [7].

Специфика каждого конкретного проекта обуславливает необходимость применения метода анализа чувствительности и определение набора изменяемых компонентов, оказывающих влияние на устойчивость итоговых показателей проекта.

В рамках анализа чувствительности можно также учесть неопределенность условий реализации проекта, для чего осуществляется корректировка параметров проекта и применяемых в расчетах экономических нормативов путем замены их значений на ожидаемые. Такая корректировка подразумевает:

- увеличение сроков выполнения работ на среднюю величину возможных задержек;
- учет среднего увеличения стоимости проекта, обусловленного ошибками проектной организации и пересмотром проектных решений;
- учет запаздывания платежей, неритмичности поставок материалов, остановок оборудования, допускаемых персоналом нарушений технологии, уплачиваемых и получаемых штрафов и других санкций;
- включение затрат от потерь вследствие реализации определенного риска (если он не застрахован);
- возможное увеличение нормы дисконта и требуемой внутренней нормы доходности [8].

Существенным ограничением метода анализа чувствительности проекта является тот факт, что его применение подразумевает анализ при изменении только одного выбранного фактора. В связи с этим данный метод не может в полной мере дать реальную оценку влияния рисков на проект, поскольку все риски могут быть взаимосвязаны между собой, и изменение одного из параметров, как правило, влияет на изменение других;

- *метод сценариев*, в основе которого лежит разработка экспертами как минимум трех сценариев развития событий по определенному проекту: пессимистический, оптимистический и реальный;

- *дерева решений* – метод представляет собой вариацию метода сценариев и предполагает возможность учета фактора времени и, следовательно, оценку рисков в разрезе стадий реализации проекта. Данный метод предоставляет графическое отображение различных вариантов процессов и событий, из которых складывается проект. В узлах дерева находятся данные события, а в графах отражаются возможные альтернативные решения. Задача аналитика при использовании данного метода – смоделировать различные события и всевозможные разветвления процессов и сделать вывод о том, какие из них наиболее вероятны;

- *метод корректировки ставки дисконтирования* позволяет варьировать ставку дисконтирования проекта в зависимости от поправки на риск (премии за риски). Существует три основных способа расчета ставки дисконтирования для проектов: CAPM (метод оценки капитальных активов), WACC (метод оценки средневзвешенной стоимости капитала), ССМ (кумулятивный метод построения ставки дисконта). Кумулятивный метод на сегодняшний день является наиболее используемым в зарубежной практике [9]. Расчет по методу кумулятивного построения ставки дисконтирования производится путем суммирования безрисковой ставки и премий за сопутствующие проекту риски (формула 1):

$$d = E_{\min} + I + r, \quad (1)$$

где d – ставка дисконта;

E_{\min} – безрисковая ставка доходности; I – размер инфляции;

r – премия за риск (рассчитывается как сумма рисков, которым подвержен проект).

Преимуществом метода кумулятивного построения ставки дисконтирования является возможность учета в виде премии любых рисков и в любом необходимом количестве [4]. Путем изменения этого показателя можно корректировать ставку дисконтирования;

- *метод эквивалентных потоков* так же, как и метод корректировки ставки дисконтирования, воздействует на NPV (чистый дисконтированный доход) проекта, однако, оценка риска корректирует значение денежных потоков, при этом в качестве ставки дисконтирования используется безрисковая процентная ставка.

Аналитические методы (группа с учетом вероятностей):

- *метод имитационного моделирования (или метод Монте-Карло)* – изначально применялся для расчета ожидаемой продолжительности каждого этапа проекта и всего проекта в целом. Данный метод подразумевает выбор значений недетерминированных ключевых исходных параметров случайным образом. В качестве примера приводится одна модель, позволяющая анализировать последствия накопления рисков ситуаций. Риски в данной модели делятся на три категории: риски, влияющие на объем работ, сроки и стоимость выполнения работ. Категории рисков представляются в трех соответствующих матрицах: матрица объемов работ, матрица длительности и матрица стоимости [10].

Метод имитационного моделирования представляет собой целенаправленные серии многовариантных исследований, выполняемых на компьютере и использованием математических моделей. Такой подход соответствует основной идее системного анализа – сочетанию возможностей человека как носителя ценностей и генератора идей для принятия решений с формальными методами, обеспечивающими возможности применения компьютерных технологий. В рамках имитационного моделирования можно выделить следующие его разновидности [11]:

- ситуационное моделирование, базирующееся на отображении в памяти компьютера анализа проблемных ситуаций с помощью специализированного языка, который разрабатывается с использованием средств теории множеств и математической логики;

- структурно-лингвистическое моделирование, использующее для реализации идей разного рода структурные представления с одной стороны и средства математической лингвистики с другой;

- метод постепенной формализации задач и проблемных ситуаций с неопределенностью, основанный на поочередном использовании методов формализованного представления систем и методов, направленных на активизацию использования опыта и интуиции специалистов.

Применительно к различным видам неопределенности данные методы имитационного моделирования могут включать в себя следующие этапы [12]:

- описание всего множества возможных сценариев реализации проекта в форме соответствующих моделей, которые учитывают систему ограничений проекта на значения его основных технических, экономических и других параметров;

- преобразование исходной информации о факторах неопределенности в данные о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях эффективности или интервалах их изменения;

- расчет показателей эффективности проекта в целом с учетом неопределенности его реализации.

В результате анализа возможных сценариев определяется воздействие одновременного изменения всех (а не одного определенного) основных переменных проекта, характеризующих его денежные потоки, на показатели его экономической эффективности. В соответствии с подобными расчетами определяются новые значения анализируемых критериев. Эти показатели сравниваются с базисными значениями и формулируются необходимые рекомендации.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Королькова Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками: учеб. пособие / Е. М. Королькова. – Тамбов: ТГТУ, 2013. – 160 с. – ISBN 978-5-8265-1224-1.
2. Казак А. Ю., Слепухина Ю. Э. Современные методы оценки проектных рисков: традиции и инновации / А. Ю. Казак, Ю. Э. Слепухина // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2. С. 13–26.
3. Вяткин В. Н., Казак А. Ю. Комплексный подход к оценке и классификации финансовых рисков: формула и таксономия рисков / В. Н. Вяткин, А. Ю. Казак // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2012. № 4.
4. Марченко Р. С. Развитие методов оценки рисков инвестиционных проектов / Р. С. Марченко. – СПб.: Изд-во РГБ, 2018. – 203 с. – ISBN 5-94074.
5. Стрелина Е. Н. Оценка и принятие проектных решений в условиях неопределенности и риска на основе метода «анализа чувствительности» // Вестник ДНУ. – 2017. – № 3.
6. Батьковский М. А. Количественные методы оценки рисков реализации инновационных проектов в базовых высокотехнологичных отраслях // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2021. – № 59.
7. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК): практическое руководство / Русский перевод. – 6-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2021. – 1170 с. – ISBN: 978-5-9693-0402-4.
8. Андреева Э. А., Казакова М. Б., Шукшина И. И. Проблемы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов / Э. А. Андреева, М. Б. Казакова, И. И. Шукшина // Вестник СГТУ. – 2018. – №1.
9. Туяша К. Г., Арнаут С. Н. Исследование применения модели САРМ для определения эффективности инновационных проектов // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2014. – № 05. С. 172-175.
10. Бахтигозина Э. И. Построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля для принятия управленческих решений / Э. И. Бахтигозина // ВЕСТНИК РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2017. – № 2 (92).
11. Веронская М. В. Учет и анализ неопределенностей и рисков при экономических прогнозах и принятии управленческих решений / М. В. Веронская // Вестник гражданских инженеров. – 2014. – № 6 (47).
12. Балдин К. В. Риск-менеджмент: учеб. пособие / К. В. Балдин. – Москва: Эксмо, 2006. – 368 с. – ISBN 5-8297-0238-X.